

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA MULTIMEDIA
TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING ILMIY VA
PEDAGOGIK ASOSLARI**

Ramazonova Umida Xayrilloyevna

Buxoro viloyati Romitan tumani

17- Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi

***Annotatsiya:** Multimedia hozirgi zamonning asosiy sohalaridan biri hisoblanadi. Matkabgacha ta'lim sohasida zamonaviy axborot resurslaridan foydalanish, yangi axborotlarni maktabgacha ta'lim sohasiga joriy etish va amalda qo'llash bo'yicha metodi maqolada ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Multimedia, axborot texnologiyalari, texnik ta'minot, dasturiy ma'lumot.*

***Аннотация:** Мультимедиа является одним из основных направлений современности. В статье показан метод использования современных информационных ресурсов в сфере дошкольного образования, внедрения и применения новой информации в сфере дошкольного образования.*

***Ключевые слова:** Мультимедиа, информационные технологии, техническая поддержка, программное обеспечение.*

***Annotation:** Multimedia is one of the main fields of modern times. The method of using modern information resources in the field of preschool education,*

introducing and applying new information in the field of preschool education is shown in the article.

Keywords: *Multimedia, information technologies, technical support, software information.*

Multimedia texnologiyasining yaratilish bosqichlari va tatbik etish soxalari Ushbu ilmiy-tadkikot ishining maksadlaridan biri - maktabga tayyorlov guruxi bolalarida kompyuter savodxonligiii shakllantirish, axborot va multimedia texnologiyasi, Internet bo'yicha ilk tushunchalar hamda tasavvurlar berish metodikasiga qaratilgan. Shulardan dastlabkisi multimedia texnologiyasi xisoblanadi. Axborot texnologiyalarining tezkorlik bilan rivojlanishi natijasida multimedia texnologiyasi yaratildi va turli soxalarda qo'llanila boshlandi. MTMlari ta'lim-tarbiya jarayonida multimedia texnologiyasidan foydalanishni amalga oshirish uchun avvalo, multimedia to'g'risida asosiy tushunchalarni qarab chikamiz.

1. Multimedia atamasining lugaviy ma'nosi [multum+medium] (yoki [ingl. multimedia]) kabi ikkita so__z yigindisidan tashkil topgan bo'lib, mult- ko'p, media muxit ma'nosini anglatadi. Atama ilmiy va o'quv adabiyotlarida "kup vositalilik", "multimedia muxiti", "ko'p qatlamli muxit", "multimedia bittadan ko'p bolgan mediadir", "maxsulot tashuvchi vosita", "ma'lumot tashuvchi vosita" kabi talkin qilinib kelinmoqda, xatto, ayrim adabiyotlarda xozirgacha multimediani aniq ta'rifi mavjud emasligil ham e'tirof etilgan.

Xozirgi davrda multimedia atamasi ko'p qirrali bulib, turli xil tushunchalarni ifodalashga tadbiiq etilib kelinmokda. Masalan, multimedia texnologiyasi; multimedia maxsuloti; multimediali kompyuter; multimedia dasturi; multimedia didaktik vositasi va bo shkal ar shular jumlasidandir.

2. “Multimedia” tushunchasining adabiyotlarda yoritilgan bir nechta ta’rifini keltiramiz: “Multimedia - deganda turli shakldagi ma’lumot- larni kayga ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi”. “Multimedia - bir vaqtning o’zida turli ko’rinishdagi axborotlardan: matn, grafika, tovush va boshkalardan foydalanishni kuzda tutgan foydalanuvchi interfeyening konsepsiyasi”, “Multimedia - bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida axborotning an’anaviy va original turlari asosida o’quv materiallarini o’quvchilarga yetkazib berishning mujassamlashgan xoldagi ko’rinishidir”. Multimedia - gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyayeidir. Multimedia - bu maxsus texnologiya bo’lib, dasturiy va texnik moddiy ta’minot asosida kompyuterda bir vaqtning o’zida matnli, tasviriy axborotni tovushli va harakatli xolda (xattoki videofilm xolatida) ifodalash imkoniyatidir,. Multimedia - tasvirli ma’lumotlar bilan ishlashga qodir bo’lgan vosita xisoblanadi. Odatda multimedia deganda turli shakldagi ma’lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Multimedia - kompyuter tizimida matn, tovush, video tasvirri va turli animatsiyalarni mujassamlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy axborotlar texnologiyalaridir. Multimedyaning mazmunini tasavvur etish va tushunish uchun, birinchi navbatda quyidagi ikkita taqqoslashni keltirish maqsadga muvofiq:

Birinchi taqqoslash. Ma’lumki dehqonchilik mahsulotlari temir yo’l transporti vagonlariga ortilib markaziy shaharlarga junatiladi. Buning uchun, birinchi galda maxsulotlar, masalan, kartoshka, piyoz, sabzi, karam, turp, sholgom, qovun, tarvuz va boshkalarga ishlov berilib (saranib va tozalanib) omborxonalarda to’planadi, so’ngra vagonlarga ortiladi.

a) Maxsulotni vagonga ortish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: 1) vagonga faqat bir turdagi maxsulot, masalan, faqat kartoshka ortilishi mumkin; 2) vagonga bir necha turdagi maxsulot - kartoshka, piyoz, karam, sabzi, turp ortilishi mumkin.

Shunday kilib, birinchi xolda bitta vagonda bir turdagi maxsulot, ikkinchi xolda esa bitta vagonda besh turdagi maxsulot junatiladi.

b) Iste'molchi ishlov berilgan va omborxonada to'plangan maxsulotni shu yerning o'zida yoki mo'ljalga yetib kelgan joyda iste'mol qilishi mumkin

Demak, birinchi xolda vagondagi mahsulotni bir tarkibli maxsulot, ikkinchi xolda esa kun tarkibli maxsulotlar majmuasi deb qarashimiz mumkin.

Ikkinchi takkoshlash. MTM tarbiyachisi boshka shahardagi hamkasbiga ish yuzasidan xat yuborishi bilan bog'lik xol. Xat yuborish uchun dastlab xat matnini, fotosuratini, ishga doir bitta jadval va bitta sxema tayyorlab ularga ishlov beradi. Xatni yuborish esa ikki usulda amalga oshiriladi.

1) Bitta konvertda odatdagidek faqat bitta xatni uzini joylashtirib yuboradi. Bu bir turdagi maxsulot yuborishga o'xshash bo'ladi.

2) Bitta konvertda xat matnini, uzining fotosuratini, tayyorlagan jadval va sxemasini joylashtirib yuboradi. Bu bitta vagonda ko'p turdagi maxsulot yuborishga o'xshab, konvert ichida ma'lumotlar majmuasini yuborgan xisoblanadi. Yuqorida keltirilgan taqqoslashlardagi misollarni axborotlar texnologiyasiga tatbiq etib ko'ramiz. Ma'lumki, multimediali axborotlar tizimiga matn, jadvallar, grafika, nutq, sxema, musiqa va boshkalar kiradi. Ushbu axborotlarni foydalanuvchilarga yuqoridagi tartibda ikki usulda uzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukadirov A.A. Teoriya i praktika intensivatsii podgotovki uchiteley fiziko-matematicheskix dissiplin (Aspekt ispolzovaniya kompyuternix sredstv v uchebno-vospitatel'nom protsesse). Diss. ... dokt. ped. nauk. - T.: 1990. - 340 s.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Abdukodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o_ qitish nazariyasi va amaliyoti. - T.: Fan, 2009. -145 b.
3. Abdukodirov L.A., Begmatova N.X,- Maktabgacha ta‘lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (ukuv-uslubiy qo_ llanma). - Karshi: Nasaf, 2011. - 257 b.
4. Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik talimga tayyorlash // Maktabgacha ta‘lim. - T.: 2005. №2. -B. 7-8.
5. Aripov M., Pudovchenko Y., Aripov K. Osnovi Internet. - T.: Universitet, 2002. - 192 b.
6. Aripov M. Informatika va axborot texnologiyasi asoslari. - T.: Universitet, 2001. - 361 b.